

INSTITUTO SUPERIOR PROFESIONAL AVANZADO

I.S.P.A.

LICENCIATURA EN RADIOLOGÍA Y BIOIMÁGENES.

**IMPORTANCIA DE LA TOMOGRAFÍA CONTRASTADA PARA
LA DETECCIÓN DE METÁSTASIS EN PACIENTES CON
ANTECEDENTES DE CÁNCER DE MAMA EN EL INSTITUTO
DE PREVISIÓN SOCIAL I.P.S REGIONAL ENCARNACIÓN EN
LOS PERIODOS DE AGOSTO DE 2024 A ENERO DE 2025**

MILAGROS MARÍA ELIZABETH PAREDES FERREIRA

ENCARNACIÓN - PARAGUAY.

AÑO 2025

**INSTITUTO SUPERIOR PROFESIONAL AVANZADO
I.S.P.A.**

LICENCIATURA EN RADIOLOGÍA Y BIOIMÁGENES.

**IMPORTANCIA DE LA TOMOGRAFÍA CONTRASTADA PARA
LA DETECCIÓN DE METÁSTASIS EN PACIENTES CON
ANTECEDENTES DE CÁNCER DE MAMA EN EL INSTITUTO
DE PREVISIÓN SOCIAL I.P.S REGIONAL ENCARNACIÓN EN
LOS PERIODOS DE AGOSTO DE 2024 A ENERO DE 2025**

MILAGROS MARÍA ELIZABETH PAREDES FERREIRA

**TRABAJO FINAL DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADA EN RADIOLOGÍA Y BIOIMÁGENES.**

ENCARNACIÓN - PARAGUAY.

AÑO 2025.

ADVERTENCIA:

**EL INSTITUTO NO SE HACE RESPONSABLE
DE LAS IDEAS EXPUESTAS EN ESTE TRABAJO DE GRADO.**

Milagros María Elizabeth Paredes Ferreira. Calificación. (.....)

EXAMINADORES

.....

.....

.....

ENCARNACIÓN – PARAGUAY

2025

LIC. ELENA IRALA

TUTORA

DEDICATORIA

Dedico este trabajo final de grado a Leda Ignacia Brizuela, mi abuela materna, cuya fortaleza y valentía frente al cáncer de mama me ha inspirado a realizar esta investigación.

Así mismo, dedico este logro a mis padres, las personas más importantes, quienes son mis amigos y compañeros de vida, Graciela y Cornelio. Por su amor, paciencia y apoyo a lo largo de este camino, ellos son quienes me han educado para ser una persona valiente y decidida, que no duda de sí misma y tiene la confianza de tomar riesgos. Ellos me enseñan a no quedarme con dudas y a tomar cada oportunidad que Dios pone en mi camino.

MILAGROS MARÍA ELIZABETH PAREDES FERREIRA.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi prima Alba y Tía Tere por recibirme en su casa después de cada práctica, y al resto de mi numerosa familia por apoyarme y acompañarme en este proceso.

A mi amigo, compañero y ángel protector, César Maldonado, quién dejó una huella profunda en mi corazón con su partida, sin embargo sé que siempre está conmigo en cada aventura.

Agradezco a todos y cada uno de mis maestros, pero en especial a las Licenciadas Deicy Ritcher y Norma Toledo, la Magister Cynthia Ferreira, y por último pero no menos importante, al Técnico Fabián Torales, por compartirme sus conocimientos con paciencia y comprensión.

A mis amigos de clase y a mi amiga y compañera de prácticas por todos los momentos compartidos.

MILAGROS MARÍA ELIZABETH PAREDES FERREIRA.

RESUMEN

La tomografía computarizada contrastada constituye una herramienta diagnóstica de gran importancia en la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, ya que permite obtener imágenes precisas y detalladas que facilitan la identificación temprana de lesiones secundarias. La metodología utilizada en esta investigación fue descriptiva y bibliográfica, porque describió los objetivos propuestos en ella. El primer objetivo consistió en reconocer la frecuencia de pacientes con antecedentes de cáncer de mama que acudieron a realizarse una tomografía contrastada, observándose que este estudio es solicitado con frecuencia como parte del seguimiento oncológico. El segundo objetivo fue identificar los órganos más afectados por metástasis, encontrándose que los pulmones y el hígado son los órganos más comprometidos en los casos estudiados. Finalmente, se buscó evaluar la utilidad clínica de la tomografía contrastada, confirmando que su aplicación contribuye significativamente al diagnóstico oportuno, al seguimiento clínico y a la planificación terapéutica, favoreciendo el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes oncológicas. Los resultados obtenidos demostraron que la tomografía contrastada es un método eficaz para la detección de diseminaciones metastásicas, reafirmando su papel indispensable en la práctica médica actual. Por ello, se considera fundamental promover el acceso a esta tecnología en los centros de salud regionales y fortalecer la formación profesional en su correcta aplicación e interpretación, garantizando así una atención diagnóstica más precisa y oportuna para las pacientes con antecedentes de cáncer de mama

PALABRAS CLAVE: TOMOGRAFÍA CONTRASTADA, METÁSTASIS, CÁNCER DE MAMA, DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES.

ABSTRACT

Contrast-enhanced computed tomography constitutes an important diagnostic tool in the detection of metastases in patients with a history of breast cancer, as it allows for obtaining precise and detailed images that facilitate the early identification of secondary lesions. The methodology used in this research was descriptive and bibliographic, as it described the objectives proposed in the study. The first objective was to identify the frequency of patients with a history of breast cancer who underwent a contrast-enhanced computed tomography scan, observing that this study is frequently requested as part of oncological follow up. The second objective was to determine the organs most affected by metastases, finding that the lungs and liver were the most commonly involved organs in the analyzed cases. Finally, the study aimed to evaluate the clinical usefulness of contrast-enhanced computed tomography, confirming that its application contributes significantly to early diagnosis, clinical follow-up, and therapeutic planning, thereby improving the prognosis and quality of life of oncological patients. The results demonstrated that contrast-enhanced computed tomography is an effective method for detecting metastatic dissemination, reaffirming its essential role in current medical practice. Therefore, it is considered fundamental to promote access to this technology in regional health centers and to strengthen professional training in its proper application and interpretation, thus ensuring more precise and timely diagnostic care for patients with a history of breast cancer.

KEYWORDS: CONTRAST- ENHANCED COMPUTED TOMOGRAPHY, METASTASIS, BREAST CANCER, MEDICAL IMAGING.

INDICE

CAPÍTULO I	1
1. INTRODUCCIÓN	1
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	4
1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	6
1.4.1. PREGUNTA GENÉRICA.....	6
1.4.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS	6
1.5. JUSTIFICACIÓN	7
1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	9
1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN	10
1.7.1. OBJETIVO GENERAL	10
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	10
CAPÍTULO II	11
2. MARCO TEÓRICO.....	11
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	11
2.2. MARCO CONCEPTUAL.....	13
2.2.1. DETECCIÓN DE METÁSTASIS.....	13
2.2.2. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA	13

2.2.3. TOMOGRAFÍA CONTRASTADA	13
2.2.4. EL CÁNCER DE MAMA	14
2.2.5. METÁSTASIS.....	14
2.3. MARCO LEGAL	14
2.3.1. CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY	14
2.3.2. LEY N° 5.169/2014: CREA LA AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR (ARRN).....	15
2.3.3. CÓDIGO SANITARIO: LEY N° 836/1980.....	15
2.4. BASES TEÓRICAS.....	16
2.4.1. APLICACIONES CLÍNICAS DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.	16
2.4.2. MEDIOS DE CONTRASTE.	16
2.4.3. TIPOS DE MEDIOS DE CONTRASTE EN TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA	17
2.4.4. EFECTOS SECUNDARIOS DE MEDIOS DE CONTRASTE	18
2.4.5. PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA ESTUDIOS CON UTILIZACION DE MEDIOS DE CONTRASTE	19
2.4.6. CONSENTIMIENTO INFORMADO	20
2.4.7. TOMOGRAFÍA CONTASTADA.....	20

2.4.8. LA APLICACIÓN ONCOLÓGICA DE LA TOMOGRAFÍA.....	21
2.4.9. ACCESIBILIDAD DE TOMOGRAFÍA CONTRASTADA EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN Y SUS ALREDEDORES.....	22
2.4.10. EL CÁNCER DE MAMA	23
2.4.11. ESTADÍOS DE CANCER DE MAMA.....	23
2.4.12. METÁSTASIS.....	24
2.4.13. CRITERIOS TOMOGRÁFICOS PARA DETECTAR METÁSTASIS	25
2.4.14. ZONAS DE METÁSTASIS FRECUENTES EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE CÁNCER DE MAMA.....	26
2.4.15. POST- TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA.....	27
CAPÍTULO III	29
3. MARCO METODOLÓGICO	29
3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN	29
3.1.1. ENFOQUE CUANTITATIVO	29
3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN	29
3.2.1 DESCRIPTIVA.....	30
3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	30
3.4. POBLACIÓN	30

3.5. CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN	31
3.5.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN.....	31
3.5.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN.....	31
3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS	31
3.6.1. MUESTRAS	31
3.7. SISTEMA DE MUESTREO	32
3.7.1 MUESTREO	32
3.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.....	32
3.9. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	32
3.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS	33
3.11 CUESTIONES ESTADÍSTICAS	33
3.12. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	34
3.12.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	35
CAPÍTULO IV	37
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	37
CAPÍTULO V.....	48
5. CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES	48
5.1. CONCLUSIÓN	48

5.3. RECOMENDACIONES	50
BIBLIOGRAFÍA	52
ANEXOS	1

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Área en la que se desempeña.....	38
Tabla 2: Periodicidad de pacientes con antecedentes de cáncer de mama ha atendido usted en los últimos 6 meses	39
Tabla 3: ¿Con qué frecuencia se solicita una tomografía contrastada a pacientes con antecedentes de cáncer de mama?	40
Tabla 4: ¿Cuánto tiempo suele pasar entre el diagnóstico de cáncer de mama y la solicitud de tomografía contrastada?.....	41
Tabla 5: Según su experiencia en su área. ¿Cuáles son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama?	42
Tabla 6: ¿Ha observado compromiso de múltiples órganos en un mismo paciente con frecuencia en los últimos 6 meses?	43
Tabla 7: ¿Considera que la tomografía contrastada es útil para detectar metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama?	44
Tabla 8: ¿Considera que la calidad técnica de la tomografía contrastada (Resolución, contraste, protocolo aplicado) influye significativamente en la detección de metástasis?.....	45
Tabla 9: ¿Considera que los pacientes deben estar mejor informados con respecto a los medios diagnósticos radiológicos para evitar el temor a la exposición a la radiación?	45

Tabla 10: Marque qué tan accesible es este estudio para los pacientes en
cuestión de costos, disponibilidad de equipos, elementos y tiempos de espera
..... 47

LISTA DE GRÁFICOS.

Gráfico 1: Área en la que se desempeña.....	38
Gráfico 2: Periodicidad de pacientes con antecedentes de cáncer de mama ha atendido usted en los últimos 6 meses	39
Gráfico 3: ¿Con qué frecuencia se solicita una tomografía contrastada a pacientes con antecedentes de cáncer de mama?	40
Gráfico 4: ¿Cuánto tiempo suele pasar entre el diagnóstico de cáncer de mama y la solicitud de tomografía contrastada?	41
Gráfico 5: Según su experiencia en su área. ¿Cuáles son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama?	42
Gráfico 6: ¿Ha observado compromiso de múltiples órganos en un mismo paciente con frecuencia en los últimos 6 meses?	43
Gráfico 7: ¿Considera que la tomografía contrastada es útil para detectar metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama?	44
Gráfico 8: ¿Considera que la calidad técnica de la tomografía contrastada (Resolución, contraste, protocolo aplicado) influye significativamente en la detección de metástasis?.....	45
Gráfico 9: ¿Considera que los pacientes deben estar mejor informados con respecto a los medios diagnósticos radiológicos para evitar el temor a la exposición a la radiación?.....	46

Gráfico 10: Marque qué tan accesible es este estudio para los pacientes en
cuestión de costos, disponibilidad de equipos, elementos y tiempos de espera
..... 47

LISTA DE ANEXOS

Anexo A Figura 1 “El Tomógrafo”
Anexo B Figura 2 “Consentimiento Informado I.P.S”
Anexo C Figura 3 “Metástasis en Tomografía Contrastada”
Anexo D Figura 4 “Hoja de Autorización”
Anexo E Figura 5 “Modelo de Encuesta”

CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

La tomografía computarizada con contraste se ha consolidado en los últimos años como una herramienta diagnóstica de gran relevancia en el ámbito oncológico. Dicha técnica permite obtener imágenes tridimensionales de alta resolución que posibilitan la identificación precisa de metástasis, aportando información fundamental para la toma de decisiones clínicas y el diseño de estrategias terapéuticas adecuadas.

Uno de los factores determinantes en la supervivencia de los pacientes con cáncer de mama es la detección temprana de la diseminación metastásica. Este proceso, denominado metástasis, se produce cuando las células malignas se propagan desde el tumor primario hacia otros órganos. Su detección oportuna resulta esencial para mejorar el pronóstico y optimizar los tratamientos disponibles.

En este contexto, el presente trabajo tiene como propósito analizar la relevancia de la tomografía computarizada con contraste en la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama. Además, busca evidenciar cómo esta técnica de diagnóstico contribuye al seguimiento clínico y al abordaje integral del paciente oncológico, reafirmando su papel como un recurso indispensable dentro de la práctica médica contemporánea.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la práctica clínica actual se evidencian diversas problemáticas relacionadas con el uso de la tomografía computarizada con contraste en pacientes con antecedentes de cáncer de mama. En primer lugar, se observa una insuficiente orientación sanitaria dirigida a los pacientes en cuanto a la utilidad, seguridad y relevancia de este estudio. Esta carencia informativa se traduce en una comprensión limitada sobre los beneficios diagnósticos que la tomografía contrastada ofrece en la detección de metástasis, lo que conduce, en muchos casos, a subestimar su valor dentro del seguimiento oncológico.

Este miedo infundado puede derivar en el rechazo o la postergación del estudio, obstaculizando la detección temprana de la enfermedad metastásica y, en consecuencia, comprometiendo la instauración oportuna de los tratamientos necesarios.

Por otra parte, su aplicación plantea interrogantes vinculadas con la accesibilidad al estudio dentro del contexto sanitario local. La realización de una tomografía con contraste puede verse limitada por factores económicos, la condición clínica del paciente o la posibilidad de reacciones adversas al medio de contraste. Estas variables pueden restringir el acceso a un diagnóstico oportuno y completo, afectando la continuidad del seguimiento oncológico.

En este sentido, resulta imperativo abordar estas problemáticas con el fin de garantizar que los pacientes con antecedentes de cáncer de mama

cuenten con información adecuada, acceso equitativo y confianza en los métodos diagnósticos más eficaces para su control y tratamiento. Es fundamental visibilizar el rol de la tomografía computarizada con contraste como herramienta esencial para optimizar la calidad del abordaje clínico y fortalecer la atención integral del paciente oncológico.

Abordar estas cuestiones permitirá comprender con mayor profundidad el verdadero valor de la tomografía contrastada en el contexto oncológico y responder al interrogante central de esta investigación: ¿Cuál es la importancia de la tomografía contrastada para la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama en el Instituto de Previsión Social (IPS) Regional Encarnación, durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y enero de 2025?

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la práctica clínica del Instituto de Previsión Social (I.P.S) Regional Encarnación se observa que, a pesar de los avances tecnológicos disponibles, la utilización de la tomografía computarizada con contraste en pacientes con antecedentes de cáncer de mama continúa siendo un procedimiento poco comprendido y, en ocasiones, subvalorado por los propios pacientes. Este hecho se refleja en actitudes de duda, temor o incluso rechazo ante la indicación del estudio, lo cual evidencia una brecha entre el conocimiento técnico del personal de salud y la percepción que poseen los usuarios del servicio.

Durante la atención médica cotidiana, muchos pacientes manifiestan incertidumbre respecto al propósito y los beneficios de la tomografía contrastada, especialmente en relación con la detección de metástasis. Esta falta de información genera resistencia a someterse al procedimiento y, en algunos casos, conduce a la postergación de estudios diagnósticos esenciales para un seguimiento oncológico eficaz. Tales comportamientos no solo afectan el proceso diagnóstico, sino que pueden retrasar la detección oportuna de la progresión de la enfermedad.

De igual forma, se ha identificado que la comunicación entre profesionales de la salud y pacientes no siempre logra transmitir de manera clara y accesible los aspectos vinculados a la seguridad del procedimiento, los cuidados posteriores y las medidas preventivas adoptadas por el servicio

A ello se suman factores estructurales como los costos del estudio, la disponibilidad de equipos y las condiciones clínicas de los pacientes, que pueden restringir su acceso o repetición. Estas limitaciones influyen en la continuidad del control médico y dificultan el aprovechamiento pleno de una técnica que, utilizado adecuadamente, representa una herramienta diagnóstica de alto valor en la detección de metástasis.

Por tanto, la situación descrita revela la necesidad de promover una mayor sensibilización e información tanto para pacientes como para el personal sanitario, con el fin de optimizar el uso de la tomografía contrastada en el contexto oncológico y fortalecer su aporte a la detección precoz y seguimiento de las metástasis en cáncer de mama.

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1.4.1. PREGUNTA GENÉRICA

- ¿Cuál es la importancia de la Tomografía Contrastada en la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama en el Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación en los periodos de agosto de 2024 a enero de 2025?

1.4.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS

- ¿Cuál es la frecuencia de pacientes con antecedentes de cáncer de mama que acuden a realizarse una tomografía contrastada en el Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación en los periodos de agosto de 2024 a enero de 2025?
- ¿Cuáles son los órganos más comúnmente afectados por metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama que acuden a realizarse una tomografía contrastada en el Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación, en los periodos de agosto de 2024 a enero de 2025?
- ¿Qué grado de utilidad presenta la tomografía contrastada en la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama en el Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación, en los periodos de agosto de 2024 a enero de 2025?

1.5. JUSTIFICACIÓN

El cáncer de mama constituye una de las principales causas de mortalidad femenina a nivel mundial, representando un desafío constante para los sistemas de salud. Aún con los avances logrados en la detección temprana y en las terapias oncológicas, una proporción considerable de pacientes desarrolla metástasis en el transcurso de la enfermedad. En muchos de estos casos, la presencia de lesiones metastásicas se identifica mediante la realización de una tomografía computarizada con contraste, lo que evidencia la relevancia de este estudio dentro del proceso diagnóstico y del seguimiento clínico.

La presente investigación busca otorgar a la tomografía contrastada la relevancia clínica y social que merece, reconociéndola como una herramienta indispensable en la evaluación de pacientes con antecedentes de cáncer de mama. Su análisis permitirá profundizar en el papel que desempeña esta técnica dentro de la práctica médica, particularmente en la detección precoz de metástasis, etapa decisiva para la elección de estrategias terapéuticas más efectivas.

Desde una perspectiva académica, este estudio contribuirá al fortalecimiento del conocimiento en el área de diagnóstico por imágenes, resaltando la importancia de la integración de las tecnologías avanzadas en la rutina clínica. Asimismo, promoverá una reflexión crítica sobre los desafíos que acompañan su aplicación, entre los que se incluyen la accesibilidad al

estudio, los costos asociados, la disponibilidad de recursos técnicos y humanos, y la necesidad de una adecuada información al paciente sobre el procedimiento y los posibles efectos adversos del medio de contraste.

En síntesis, este trabajo de investigación no solo pretende resaltar la importancia de la tomografía contrastada en la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, sino también fomentar su uso racional y accesible como herramienta diagnóstica de alto valor. De esta manera, se busca aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes, optimizar los recursos del sistema sanitario y fortalecer la práctica profesional en el ámbito radiológico.

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Espacialmente, la investigación se lleva a cabo en el servicio de Tomografía del Instituto de Previsión Social. IPS. Situado en Encarnación, departamento de Itapúa, Paraguay.

Temporalmente, la recolección de datos se realizó en el periodo comprendido entre los meses de agosto de 2024 y enero del 2025. Sin embargo, el trabajo de análisis y redacción se desarrolló en el año 2025.

Poblacionalmente, la investigación da su enfoque en profesionales que forman parte del área de Imagenología (Técnicos, Licenciados y Doctores Radiólogos). Y doctores del área de Oncología y Mastología.

Temáticamente, la presente investigación se delimita al análisis de la relevancia de la tomografía computarizada con contraste como herramienta diagnóstica en la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama. El estudio se enfoca exclusivamente en el valor clínico y diagnóstico de esta técnica dentro del proceso de seguimiento oncológico, dejando fuera el abordaje terapéutico del cáncer o el análisis comparativo con otros métodos de diagnóstico por imágenes.

Metodológicamente, este estudio adopta un enfoque cuantitativo descriptivo, basado en encuestas a profesionales de las áreas ya nombradas, sin incluir revisión de historias clínicas ni seguimiento clínico de pacientes.

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.7.1. OBJETIVO GENERAL

- Determinar la importancia de la tomografía contrastada en la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama en el Instituto de Previsión Social I.P.S. Regional Encarnación en los periodos de agosto de 2024 a enero de 2025.

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reconocer la frecuencia de pacientes con antecedentes de cáncer de mama que acuden a realizarse una tomografía contrastada en el Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación en el periodo comprendido entre agosto de 2024 a enero de 2025.
- Identificar los órganos más comúnmente afectados por metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama que acuden a realizarse una tomografía contrastada en el Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación, en el periodo de agosto de 2024 a enero de 2025.
- Explicar qué grado de utilidad presenta la tomografía contrastada en la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama en el Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación en el periodo de agosto de 2024 a enero de 2025.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Entre los antecedentes de investigación, se evaluaron estudios con temas semejantes al trabajo de investigación, libros cuya información fue útil y artículos científicos, entre ellos; al Instituto Nacional del Cáncer (1) que ha llevado a cabo un estudio cuyo objetivo de investigación fue describir y actualizar el uso de la Tomografía Computarizada en el diagnóstico, tratamiento y vigilancia de diversos tipos de cáncer. Establece el marco fundamental y la relevancia de la TC como una técnica de imagen esencial en el manejo oncológico. Sirve para justificar la necesidad del estudio de la TC en la detección de metástasis.

Pedroza Durán, entre otros autores (2) escribieron sobre la extensión de la enfermedad y el uso de estudios paraclínicos de imagen en la estadificación del cáncer de mama, evaluando su impacto. Esta es información específica y comparativa para esta investigación, ya que posiciona la TC contrastada como la herramienta de diagnóstico por imagen inicial preferente en la detección de metástasis, especialmente en entornos donde el acceso a tecnologías de punta es restringido, alineándose con el contexto del IPS.

El Área Clínica de Imagen Médica. Hospital Universitario y Politécnico La Fe junto con sus investigadores (3) Describieron la utilidad de los mapas de densidad de yodo generados por la Tomografía Computarizada Espectral para caracterizar lesiones. Su relevancia en esta investigación demuestra que la capacidad de diferenciar tejidos patológicos mediante el contraste es un área clave de investigación, incluso en la tecnología TC más avanzada, validando la importancia del agente de contraste en la detección metastásica.

Smith-Bindman entre otros autores (4) procedieron a analizar los riesgos de cáncer inducidos por la dosis de radiación de la TC y enfatizar la importancia de la correcta justificación clínica. La relación con la Investigación se encuentra en que este antecedente aborda directamente la preocupación por la radiación que mencionas como una barrera en tu trabajo. Refuerza la idea de que tu investigación es vital: si la TC contrastada se demuestra como importante y necesaria para la detección metastásica (un gran beneficio), el riesgo de radiación es justificado y la indicación es adecuada.

Montoya, E. (5) analizó en su TFDG el impacto de la Tomografía Computarizada como herramienta de imagen diagnóstica para la detección temprana de metástasis en pacientes con cáncer de mama mayores de 40 años. La relación con la investigación en curso es sumamente específica. Este antecedente, al ser una tesis de Radiología y tener un título tan similar, valida el enfoque desde una perspectiva académica y de campo. Refuerza que la TC es una técnica esencial y de rutina para la detección y control de las

metástasis en este grupo de pacientes, apoyando la tesis de la "Importancia" que plantea esta investigación.

2.2. MARCO CONCEPTUAL.

2.2.1. DETECCIÓN DE METÁSTASIS

“La detección de metástasis en pacientes con cáncer de mama ha emergido para convertirse en un factor determinante en la clasificación del estadio de la enfermedad e impacta directamente en las decisiones clínicas y en la expectativa de vida de las pacientes” (6).

2.2.2. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

“La tomografía computarizada, mejorada hasta la actualidad, es una prueba de diagnóstico por imágenes utilizada para crear imágenes detalladas de los órganos internos, huesos, tejidos blandos y vasos sanguíneos. Las imágenes de secciones transversales generadas durante la exploración por TC pueden ser reordenadas en múltiples planos, y tridimensional” (7) . (Para mejor comprensión ir a Anexo A Figura 1 “El tomógrafo”).

2.2.3. TOMOGRAFÍA CONTRASTADA

“Es un estudio imagenológico utilizado para la obtención de imágenes, emplea técnicas radiográficas y luego, a través una computadora crea imágenes de cortes transversales de los huesos, los vasos sanguíneos y los tejidos blandos dentro del cuerpo. Las imágenes de las tomografías computarizadas muestran más detalles que las de las radiografías simples” (8).

2.2.4. EL CÁNCER DE MAMA

“El cáncer de mama se inicia en las células de revestimiento de los conductos o lóbulos del tejido glandular de la mama. La carga de enfermedad por cáncer de mama se puede disminuir mediante la identificación y el tratamiento precoz, ya que este cáncer se presenta como una masa que no provoca dolor” (9).

2.2.5. METÁSTASIS

“La metástasis es la invasión de un órgano distal, que ocurre por el movimiento de las células tumorales desde un tejido primario. El 90 % de las muertes relacionadas con el cáncer son por las metástasis más que a la aparición de un tumor primario” (10).

2.3. MARCO LEGAL

2.3.1. CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

La Constitución Nacional, en su Artículo 68, establece que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y de la comunidad. Este precepto sienta las bases para la regulación de prácticas médicas que involucren el uso de radiaciones ionizantes, asegurando que se realicen bajo estándares que salvaguarden la salud pública.

2.3.2. LEY N° 5.169/2014: CREA LA AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR (ARRN)

Esta ley establece la creación de la ARRN como ente autárquico responsable de regular y controlar el uso seguro de las radiaciones ionizantes en Paraguay. Sus objetivos incluyen:

Permitir el uso pacífico y beneficioso de las radiaciones ionizantes.

Implementar medidas para la protección de las personas y el medio ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

Regular y controlar las actividades que involucren radiaciones ionizantes, nucleares o nucleoelectricas.

2.3.3. CÓDIGO SANITARIO: LEY N° 836/1980

El Código Sanitario establece las bases para la protección de la salud pública en Paraguay. Aunque no se refiere específicamente a las radiaciones ionizantes, sus disposiciones generales sobre prácticas médicas y protección de la salud son aplicables a todas las actividades que puedan afectar el bienestar de la población.

Estas normativas conforman el marco legal que regula el uso de radiaciones ionizantes en Paraguay, asegurando que su aplicación en el ámbito médico se realice de manera segura y en beneficio de la salud pública.

2.4. BASES TEÓRICAS.

2.4.1. APLICACIONES CLÍNICAS DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.

La tomografía computarizada es sumamente útil, muestra de forma clara distintos tipos de tejidos. Permite diagnosticar problemas como enfermedades cardiovasculares, infecciones, traumatismos, trastornos musculoesqueléticos y cáncer, así como realizar un seguimiento y planificar el tipo de tratamiento médico o quirúrgico y su respuesta. El médico puede solicitar una tomografía computarizada por muchos motivos. Por ejemplo, una TC puede ayudar con lo siguiente: Diagnosticar afecciones musculares y óseas, como tumores y fracturas de hueso, mostrar la zona donde se halla un tumor, infección o coágulo sanguíneo. Guiar procedimientos, como cirugías, biopsias y radioterapia. Detectar y dar seguimiento del avance de enfermedades y afecciones, como cáncer, enfermedades cardíacas, nódulos pulmonares y tumores en el hígado. Verificar la eficacia de determinadas terapias, como el tratamiento contra el cáncer (11).

“La TC ayuda a hallar tumores en diferentes partes del cuerpo, entre ellas, el cerebro, los pulmones y algunas zonas del abdomen, incluidas las glándulas suprarrenales, los ganglios linfáticos, el hígado y el bazo” (7)

2.4.2. MEDIOS DE CONTRASTE.

Los medios de contraste en radiología empezaron a utilizarse en la década de 1920. Al principio, se emplearon agentes de alta osmolaridad, pero

a partir de la década de 1990 se empezaron a utilizar los de baja osmolaridad, no iónicos, que redujeron los efectos secundarios. Un medio de contraste es una sustancia o unión de sustancias que puestas en el organismo por cualquier vía, resaltan estructuras anatómicas normales y patológicas. También permiten diferenciar densidades entre los distintos tejidos con fines médicos, diagnósticos o terapéuticos, alteran la forma en que la radiación interactúa con el cuerpo, haciendo que ciertas estructuras aparezcan más brillantes o más oscuras en las imágenes. Los medios de contraste son seguros, pero como con cualquier otro medicamento, pueden existir riesgos y efectos secundarios (12).

2.4.3. TIPOS DE MEDIOS DE CONTRASTE EN TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

“El contraste utilizado va a depender del examen al que el paciente será sometido, y de la parte del organismo que se esté valorando, para los vasos sanguíneos por lo general, se usan medios de contraste yodados. Para el tracto gastrointestinal: los agentes de contraste que contienen bario o yodo. Estos son medios de contraste son conocidos como positivos” (13).

Los contraste negativos son sustancias que, en imagenología como rayos x o una tomografía computarizada, aminoran la atenuación de los rayos x, haciendo que las estructuras en donde se hallan, aparezcan más oscuras en la imagen. Crean contraste que al ser radiotransparentes, permiten que los rayos los atraviesen más fácilmente. Estos medios de contraste son el aire,

que se usa en la colonoscopia virtual por TC para distender el colon y el dióxido de carbono que se inyecta a través de una bomba para distender el tubo digestivo, por vía oral o rectal. Y los contrastes neutros como el agua, que se administra por vía oral o rectal para distender las estructuras intestinales (14).

2.4.4. EFECTOS SECUNDARIOS DE MEDIOS DE CONTRASTE

“Las reacciones se dan en cuanto a la gravedad, pueden ser leves, como tos, prurito, congestión nasal. Moderadas, disnea, sibilancias, trastornos leves en el pulso o la presión arterial. Y las graves tales como complicación respiratoria, arritmias como bradicardia, convulsiones, shock, paro cardiorrespiratorio” (15).

Un paciente posee un mayor riesgo de reacción adversa a los materiales de contraste de sulfato de bario si padece de fibrosis quística, ya que esta puede incrementar el riesgo de obstrucción en el intestino delgado, si el paciente está gravemente deshidratado, lo cual puede causar estreñimiento severo o un bloqueo intestinal o perforación que podrían volverse graves con un agente de sulfato de bario. Cuando un material de contraste yodado es inyectado en la sangre, el paciente podría sentir una sensación de calor y un gusto metálico en su boca que prolongarse por pocos minutos (16).

2.4.5. PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA ESTUDIOS CON UTILIZACION DE MEDIOS DE CONTRASTE

“El paciente deberá beber líquidos abundantes en las 24 horas previas y las 24 horas posteriores al estudio con contraste. Se recomienda unos 2 litros, siempre que no exista indicación médica en contra. No suspenderá la toma de la medicación habitual. El paciente podría tomar contraste baritado antes de la prueba” (17).

Si se va a administrar un medio de contraste vía intravenosa, es posible que le coloquen un catéter en una vena de su brazo o mano. En diabéticos, en tratamiento con metformina o diamben, debe suspenderse durante las 48 horas posteriores al estudio. No es conveniente suspender la insulina ni cambiar la dieta normal y aunque el ayuno no es recomendable, este no debe exceder las seis horas antes de la exploración. La toma de antiinflamatorios no esteroideos y aminoglucósidos debe suspenderse durante la prueba. Una semana debe acontecer entre la administración de fármacos quimioterápicos, en especial de los derivados del platino, y la administración de contrastes yodados (18) .

“En caso de ser alérgico, el paciente debe hacer una toma de prednisona desde un día antes del estudio. Es importante contar con la realización de estudios laboratoriales como Urea y Creatinina. En situaciones de emergencia, algunos pacientes podrían someterse al estudio con la condición de recibir diálisis post-tomografía para ayudar a eliminar el contraste” (19).

2.4.6. CONSENTIMIENTO INFORMADO

El consentimiento informado es un paso importante entre el radiólogo y el paciente. Se utiliza en aquellos estudios que implican algún riesgo, como son los procedimientos menos invasivos que requieren uso de agentes de contraste. Todo paciente debe leerlo y llenarlo, este incluye preguntas sobre de alergias, reacciones adversas anteriores con medios de contraste o enfermedades crónicas a ser consideradas. Si alguna respuesta es afirmativa, el radiólogo debe evaluar al paciente y discutir directamente la relación riesgo/beneficio. Esta debe aplicarse más bien como una decisión informada, donde existe un proceso en el que el paciente, debidamente informado por el equipo de salud, acepta o rechaza su participación en alguna acción de salud. El documento es sólo el registro de este proceso y constituye un medio de prueba de la decisión tomada (20) . (Para mejor comprensión ir a Anexo B Figura 2 “Consentimiento Informado I.P.S”)

2.4.7. TOMOGRAFÍA CONTASTADA

Se dan uso a agentes de contraste especiales para obtener una imagen más clara. Se realiza una exploración o scan, el paciente recibirá el tinte de contraste y luego se realizará otra exploración. Al ubicar los cortes de imagen de la tomografía uno sobre otro, el equipo puede crear una imagen tridimensional. La imagen en 3D se puede girar en la pantalla para analizar los diferentes ángulos. Este estudio puede tomar de 10 a 30 minutos, dependiendo de lo que se está explorando. También depende de cuánto del

cuerpo necesitan examinar los médicos. Por lo general toma más tiempo colocarlo en la posición indicada y darle el tinte de contraste que tomar las imágenes (21).

“Es un estudio completo que permite valorar, detectar y caracterizar con una excelente precisión, las posibles lesiones en el cuerpo del paciente, lo que se traduce en la posibilidad de brindar un diagnóstico concreto” (22).

2.4.8. LA APLICACIÓN ONCOLÓGICA DE LA TOMOGRAFÍA

“La oncología, es el área de la medicina que estudia y trata los tumores malignos, el oncólogo es el especialista que está a cargo de solicitar los respectivos exámenes para diagnosticar y tratar al paciente, buscando opciones para que este tenga una mejor calidad de vida” (23).

La Tomografía en el caso del cáncer, permite detección, ya que el primer paso es diagnosticar si el paciente presenta un hallazgo que sea patológico. Mientras más rápido se halle una lesión, antes se podrá proceder, logrando un tratamiento de mayor eficacia y con menor concernimiento del paciente. En el diagnóstico temprano, la imagen tiene un papel fundamental a través de todas las técnicas. No todos los cánceres son iguales. Es por ello que las técnicas de imagen médica, entre las que se encuentra la TC, dan posibilidad de diferenciar múltiples entes benignos, premalignos y malignos. Y en el caso particular del cáncer, es especialmente importante la estadificación, dado que determina la posibilidad de tratamiento quirúrgico, la necesidad de complementar el tratamiento con una quimioterapia o radioterapia (24).

“En el tratamiento con radioterapia se debe asegurar que la radiación sea solo en la región perjudicada, disminuyendo el daño en tejidos sanos. La TC es determinante, al ofrecer datos que permiten definir con exactitud la forma y ubicación del tumor. Así, se pueden desarrollar planes de tratamiento personalizados que maximizan la eficacia terapéutica y reducen efectos adversos” (25). .

2.4.9. ACCESIBILIDAD DE TOMOGRAFÍA CONTRASTADA EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN Y SUS ALREDEDORES

La ciudad de Encarnación cuenta con el servicio de Tomografía Contrastada en el Hospital Regional de la ciudad. Con servicio de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas. Con solicitud de turno previo y llenado de formularios. Existe la opción de acudir hasta el Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación, donde se realiza los estudios los días lunes, miércoles, jueves y viernes por la mañana. Pero, de igual modo, es necesario ser asegurado, o en todo caso, obtener una solicitud de convenio con el hospital en caso de urgencia (26).

Para las personas que necesitan el estudio con suma urgencia, y tienen la posibilidad de pagar por ello. Encontrarán este estudio en los sanatorios privados, como la Clínica Tajy, el Sanatorio Novamed y el Sanatorio La Trinidad. La ciudad colindante en la cual se puede acceder a este estudio es la Ciudad de Posadas, Argentina.

2.4.10. EL CÁNCER DE MAMA

“El cáncer de mama es la enfermedad tumoral de mayor recurrencia en mujeres mundialmente, y es una de las principales causas de muerte, en los países sub desarrollados el grupo etario con mayor predisposición es el que abarca entre los 40 a 49 años, en los menos desarrollados, mujeres postmenopáusicas, hay en una relación de 100 a 1 entre sexo femenino y masculino” (27).

El cáncer de mama es más frecuente en países relativamente prósperos de América del Norte y Europa, y más baja en los países de ingresos medianos y bajos de África y el sudeste asiático. Las tasas de mortalidad son relativamente elevadas, aunque las más altas se observan en los países de menores recursos de África y América del Sur. En general, la incidencia del cáncer de mama se asocia con factores de riesgo relacionados al estilo de vida, la exposición ambiental y la predisposición genética, mientras que las tasas de mortalidad reflejan la eficacia de los sistemas de salud para diagnosticar la enfermedad tempranamente y ofrecer tratamientos adecuados. La relación de incidencia y mortalidad es mayor en los países con menos recursos, donde los programas de detección son escasos y las posibilidades terapéuticas resultan limitadas (28).

2.4.11. ESTADÍOS DE CANCER DE MAMA

“El estadio de un cáncer se concluye teniendo en cuenta características como su tamaño y si tiene o no receptores hormonales. Determinarlo será de

utilidad para que el médico pueda valorar el pronóstico, y para elegir las mejores opciones de tratamiento para el paciente, y evaluar si algunos estudios clínicos pueden ser una buena opción” (29).

Se considera el tamaño del tumor, la propagación a los ganglios linfáticos, y si se ha diseminado a sitios distantes. Adicionalmente, se incorporan biomarcadores esenciales como el estado del receptor de estrógeno y de progesterona, el estatus HER2, y el grado del cáncer, que influye en las opciones de tratamiento. Esto permite asignar un estadio al cáncer, clasificándolo del 0 al IV. El Estadio 0 representa una condición no invasiva; el Estadio I describe un tumor pequeño con posible afectación ganglionar local; el Estadio II, propagación a ganglios axilares o claviculares incluso sin tumor aparente en la mama; mientras que el Estadio III implica una extensión ganglionar avanzada o invasión significativa. Finalmente, el Estadio IV denota un cáncer metastático, donde la enfermedad se ha diseminado a otros órganos del cuerpo, lo que implica un estadio más avanzado (30).

2.4.12. METÁSTASIS

“Los estudios diagnósticos utilizados para hallar metástasis son análisis de sangre con búsqueda de marcadores tumorales para algunos pacientes. Exploración con Resonancia magnética o debido a su accesibilidad y rapidez, comúnmente se realiza una CT de tórax, abdomen, pelvis o cerebro. Otros medios diagnóstico pueden ser Tomografía por emisión de positrones o una biopsia de cualquier área sospechosa” (31).

2.4.13. CRITERIOS TOMOGRÁFICOS PARA DETECTAR METÁSTASIS

Por la densidad se caracterizan en hipodensas, si la densidad de la lesión es menor a la del tejido del órgano vecino, o el órgano estudiado. Isodensa, cuando la densidad de la lesión sea igual a la del tejido del órgano vecino o estudiado. E hiperdensas, con una densidad de la lesión superior a la del órgano vecino, o el órgano estudiado. Según la introducción del contraste, pueden ser sin realce tras la inyección de contraste, con realce homogéneo cuando se observe aumento homogéneo de la densidad de la lesión en cortes. O con realce en anillo, donde se observa mayor densidad en la periferia de la sesión en cortes realizados. Según número, pueden ser únicas, cuando solo se observe una lesión en todos los cortes axiales. Múltiples cuando se contemplen más lesiones en los cortes axiales. La localización concluirá si la metástasis está definida por la zona donde se hallan las lesiones (32). (Para mejor comprensión ir a Anexo C Figura 3 “Metástasis en Tomografía”)

“Si se hallan formas y bordes irregulares, refiere a un tumor maligno, tiene un margen mal definido, es decir, no está claramente delimitado. Si bien los crecimientos benignos son usualmente redondos u ovalados, existe la posibilidad de que no tengan una forma tan simétrica. Los cánceres localmente avanzados pueden invadir tejidos y estructuras adyacentes, lo que se reconoce como protuberancias del tumor primario” (33).

2.4.14. ZONAS DE METÁSTASIS FRECUENTES EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama puede volver meses o incluso años posteriores del diagnóstico y tratamiento iniciales. Un 30% de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en estadio temprano generan una enfermedad metastásica., hasta un 10 % son diagnosticadas con el estadio IV. El cáncer metastásico tiene células del tumor original que se desarrolló en la mama. Las células cancerosas se diseminan apareciendo dentro del tejido normal cercano o invaden ese tejido. Pueden atravesar las paredes de los ganglios linfáticos o vasos sanguíneos cercanos, viajar por el sistema linfático y el torrente sanguíneo a otras partes del cuerpo. (34).

“La metástasis en los huesos, si bien el cáncer de mama puede hacer metástasis en cualquier hueso, los lugares más frecuentes son las costillas, la columna, la pelvis y los huesos largos de los brazos y piernas. La aparición de un nuevo dolor repentino y evidente es el síntoma más frecuente del cáncer de mama que hace metástasis en los huesos” (35).

El hígado es comúnmente un sitio de cáncer metastásico que viene del cáncer primario de muchos otros tipos. Los tumores malignos invaden el hígado porque este órgano filtra la mayor parte de la sangre del resto del organismo, y cuando las células tumorales escapan del cáncer primario, llegan usualmente al torrente sanguíneo. En algunos casos, el indicio inicial del tumor primario en un paciente se produce tras descubrir un cáncer

hepático metastásico. El médico puede tener una sospecha de un cáncer de hígado metastásico ya que se pierde peso y se presenta un aumento de volumen del hígado, o en aquellos casos que tienen un tumor maligno con tendencia a metastatizar en el hígado. Sin embargo, es complicado determinar el cáncer hasta que éste llega a un estadio avanzado (10).

“Los tumores metastásicos en los pulmones son cánceres que se desarrollan en otras zonas del cuerpo, como las mamas y posteriormente viajan a través del torrente sanguíneo o el sistema linfático. La cura es incierta en la mayoría de los casos de cánceres que se han propagado a los pulmones. Sin embargo, el pronóstico depende del cáncer principal” (36).

2.4.15. POST- TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA

Diversas técnicas de imagen, como la tomografía computarizada, la tomografía por emisión de positrones, pueden emplearse de acuerdo con la situación clínica. La TC de mama ofrece una experiencia más cómoda para el paciente en comparación con la mamografía, ya que evita la compresión intensa de la glándula mamaria; no obstante, implica una mayor exposición a radiación. Por supuesto, esto no despoja de importancia a las mamografías y ecografías anuales. La presencia de síntomas respiratorios, como tos, hemoptisis o dificultad para respirar, puede justificar la realización de una TC de tórax, mientras que manifestaciones abdominales o neurológicas podrían indicar la necesidad de una TC contrastada de abdomen-pélvico o de cabeza (37).

“El tratamiento del cáncer de mama se realiza de acuerdo al estado clínico, el tipo de tumor, las características imagenológicas y el componente biológico del mismo. La cirugía conservadora de mama complementada con radioterapia se ha consolidado como alternativa a la cirugía radical con supervivencias equiparables para los dos procedimientos” (38).

Los conceptos abordados en este capítulo constituyen la base teórica que sustenta la metodología empleada en la presente investigación. En función de estos fundamentos, el siguiente capítulo describe el diseño metodológico utilizado para analizar la importancia de la tomografía contrastada en la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama.

CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación posee enfoque cuantitativo, utilizado cuando hay necesidad de una mejor comprensión del problema de investigación, ya que incluyen información basada en la recolección y análisis de datos numéricos, esta es información cerrada. Este enfoque se fundamenta en analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema planteado (39).

3.1.1. ENFOQUE CUANTITATIVO

Esta investigación posee un enfoque cuantitativo, debido a que busca recopilar y analizar datos numéricos y objetivos provenientes de encuestas estructuradas realizadas a profesionales del área de imagenología y oncología del Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación que buscan dar relevancia a la precisión diagnóstica de la Tomografía contrastada para la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama.

3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación posee nivel descriptivo, ya que se tiene como objetivo principal describir lo que existe, basándose en observaciones empíricas. En este caso, las observaciones que determinen que tan efectiva

es la Tomografía Contrastada en la detección de metástasis y las tasas de éxito en pacientes con antecedentes de cáncer de mama” (40).

3.2.1 DESCRIPTIVA

Dado que la teoría revisada destaca la relevancia de la tomografía contrastada en la detección temprana de metástasis, se optó por un enfoque descriptivo, que permitiera recopilar, analizar y presentar datos sobre su aplicación en el contexto del Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación.

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

“Se utiliza el diseño no experimental, sin manipular deliberadamente variables. Transversal, donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único comprendido entre agosto de 2024 y enero de 2025. Y retrospectivo, pues se basó en hechos del pasado (41).

3.4. POBLACIÓN

Centrándose en el personal clave que interactúa directamente con el proceso de diagnóstico, tratamiento y seguimiento por imagen de pacientes oncológicos en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.) Regional Encarnación.

El objeto de estudio se compone de 19 profesionales de la salud, distribuidos de la siguiente manera: 15 Profesionales del área de Imagenología, 2 de Oncología, 2 profesionales de Mastología del Instituto de Previsión Social I.P.S Encarnación.

3.5. CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.5.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN

Profesionales del área de Mastología, Oncología e Imagenología del Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación, ya que sus experiencias y percepción de acuerdo a la detección de metástasis por medio de la Tomografía Contrastada son de relevancia para esta investigación.

3.5.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN

Profesionales fuera del Área de Mastología, Imagenología y Oncología del Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación. Profesionales de otras áreas no serán seleccionados para la investigación debido al enfoque específico sobre una patología y un medio diagnóstico imagenológico que posee la misma.

3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS

3.6.1. MUESTRAS

Para la muestra de esta investigación se utilizaron a 15 profesionales del área de Imagenología, 2 de Oncología y 2 de Mastología del Instituto de Previsión social I.P.S Regional Encarnación. Total de 19 profesionales seleccionados de manera no probabilística por conveniencia. Esta investigación no cuenta con hipótesis debido a su nivel descriptivo.

3.7. SISTEMA DE MUESTREO

3.7.1 MUESTREO

El sistema de muestreo que se utilizó fue el no probabilístico por conveniencia. Es decir, fueron seleccionados profesionales áreas de Imagenología, Mastología y Oncología para ser parte de la investigación.

3.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se inició realizando una solicitud de permiso por escrito al director del Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación. El Doctor Ever Duarte. Una vez obtenido el visto bueno respecto al permiso solicitado, se procedió a la recolección de datos. La información recolectada se validó en una encuesta con el fin de obtener resultados exactos, se procedió a la selección de la muestra con sistema no probabilístico por conveniencia, descrito en este capítulo, tomando en cuenta solo a aquellos profesionales de las diferentes áreas de la salud que aceptaron formar parte del estudio. Utilizando gráficos elaborados se realizó la cuantificación de los mismos analizando las respuestas y relacionándolas con valores porcentuales de forma descriptiva.

3.9. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica implementada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario con 12 ítems cerrados dirigidas a profesionales cuyas áreas de

trabajo se relacionen con ésta investigación, como lo son las áreas de Imagenología, Mastología y Oncología.

3.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Se respetaron los principios éticos establecidos por la Declaración de Helsinki. Se ha realizado una explicación al profesional a ser encuestado, con el fin de dar a conocer las razones de la misma. Los nombres de los profesionales a los cuales se ha facilitado la encuesta no serán expuestos bajo ninguna circunstancia. Los datos fueron tratados con confidencialidad y uso exclusivamente académico.

3.11 CUESTIONES ESTADÍSTICAS

Los datos fueron recolectados mediante la plataforma de Google Forms. Posteriormente procesados en Microsoft Excel 2013 y analizados mediante estadística descriptiva, expresando los resultados en frecuencias y porcentajes representados en tablas y gráficos.

3.12. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

OBJETIVOS	VARIABLES DEPENDIENTES	VARIABLES INDEPENDIENTES
<p>Determinar la frecuencia de pacientes con antecedentes de cáncer de mama que acuden a realizarse una tomografía contrastada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Frecuencia de tomografías realizadas - Edad de las pacientes que acuden - Tiempo desde el diagnóstico al examen 	<p>Antecedentes de cáncer de mama.</p>
<p>Identificar los órganos más frecuentemente afectados por metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Órgano afectado por metástasis - Número de órganos comprometido - Localización anatómica de las metástasis 	<p>Resultados de la tomografía contrastada.</p>
<p>Evaluar la utilidad de la tomografía contrastada para la detección de metástasis en pacientes con antecedentes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Claridad de los hallazgos radiológicos - Confirmación de metástasis en informe. - Correlación con otros métodos diagnósticos 	<p>Uso de tomografía contrastada.</p>

3.12.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

OBJETIVOS	CONCEPTO
Determinar la frecuencia de pacientes con antecedentes de cáncer de mama que acuden a realizarse una tomografía contrastada.	Frecuencia de uso de estudios por imágenes de Tomografía Contrastada por pacientes con cáncer de mama.
Identificar los órganos más frecuentemente afectados por metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama.	Diseminación metastásica
Evaluar la utilidad de la tomografía contrastada para la detección de metástasis en pacientes con antecedentes.	Valor diagnóstico de la tomografía contrastada

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Frecuencia de realización de tomografías contrastadas en pacientes con antecedentes de cáncer de mama.	<ul style="list-style-type: none"> - Número de pacientes atendidos. - Periodicidad de los estudios - Motivos de solicitud de tomografía 	<ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de pacientes con antecedentes de cáncer de mama que se realizaron el estudio en el periodo establecido - Frecuencia de estudios - Principales causas clínicas que motivaron la solicitud 	Encuesta a profesionales del servicio de imagenología, mastología y oncología.
Órganos afectados por metástasis detectados en tomografía contrastada	<ul style="list-style-type: none"> - Localización anatómica de las metástasis. - Frecuencia de afectación por órgano 	<ul style="list-style-type: none"> - Órganos donde se evidencian metástasis (hígado, pulmones, huesos, cerebro, etc. 	Encuesta a profesionales del servicio de imagenología, mastología y oncología
Utilidad diagnóstica de la tomografía contrastada	<ul style="list-style-type: none"> - Precisión diagnóstica percibida. - Capacidad de detección de lesiones. 	<ul style="list-style-type: none"> - Opinión de los profesionales sobre la efectividad del método. - Impacto del estudio. 	Encuesta a profesionales del servicio de imagenología, mastología y oncología

CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Encuesta realizada a profesionales del Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación. El total de la población corresponde a 19 profesionales. 15 profesionales del área de Imagenología (doctor imagenólogo, técnicos y licenciados en radiología) 2 médicos del área oncológica y a 2 mastólogas que son funcionarios del Instituto de Previsión Social.

A continuación, se presentan los análisis de los datos.

Tabla 1: Área en la que se desempeña

DATOS	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa	Porcentaje
Mastología	2	0,105	11%
Oncología	2	0,105	11%
Imagenología	15	0,789	79%
Total	19	1,000	100%

Fuente de elaboración propia

Gráfico 1: Área en la que se desempeña

Fuente de elaboración propia.

ANÁLISIS: Los profesionales con una mayor participación en la encuesta son los del área de imagenología con un 78,9%, seguido por oncólogos y mastólogos, ambos en un 10,5%.

Tabla 2: Periodicidad de pacientes con antecedentes de cáncer de mama ha atendido usted en los últimos 6 meses

DATOS	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa	Porcentaje
1 a 10 veces	3	0,158	16%
11 a 15 veces	1	0,053	5%
16 a 20 veces	5	0,263	26%
Más de 20 veces	10	0,526	53%
Total	19	1,000	100%

Fuente de elaboración propia.

Gráfico 2: Periodicidad de pacientes con antecedentes de cáncer de mama ha atendido usted en los últimos 6 meses

Fuente de elaboración propia.

ANÁLISIS: El 52,6% de los encuestados refirió haber frecuentado con pacientes con antecedentes de cáncer de mama en más de 20 ocasiones, seguido por quienes los frecuentaron entre 16 a 20 veces (26,3%). Un 15,8% de 6 a 10 veces y solo un 5,3% entre 11 a 15 veces.

Tabla 3: ¿Con qué frecuencia se solicita una tomografía contrastada a pacientes con antecedentes de cáncer de mama?

DATOS	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa	Porcentaje
Frecuentemente	16	0,842	84%
Ocasionalmente	3	0,158	16%
Raramente	0	0,000	0%
Nunca	0	0,000	0%
Total	19	1,000	100%

Fuente de elaboración propia

Gráfico 3: ¿Con qué frecuencia se solicita una tomografía contrastada a pacientes con antecedentes de cáncer de mama?

Fuente de elaboración propia.

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados indicó realizar el procedimiento frecuentemente (84,2%), mientras que un 15,8% lo hace de manera ocasional. Ninguno refirió hacerlo raramente ni nunca (0,0%).

Tabla 4: ¿Cuánto tiempo suele pasar entre el diagnóstico de cáncer de mama y la solicitud de tomografía contrastada?

DATOS	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa	Porcentaje
Menos de 6 meses	17	0,895	89%
6 meses a 1 año	0	0,000	0%
Más de un año	1	0,053	5%
No sabría decir	1	0,053	5%
Total	19	1,000	100%

Fuente de elaboración propia.

Gráfico 4: ¿Cuánto tiempo suele pasar entre el diagnóstico de cáncer de mama y la solicitud de tomografía contrastada?

Fuente de elaboración propia.

ANÁLISIS: El 89,5% de los encuestados respondió que el tiempo que pasa entre un dx y la solicitud de tomografía con contraste es "Menos de 6 meses", solo un 5,3% indicó "Más de un año", y el 0,0% reportó el rango de "6 meses a 1 año". Finalmente, el 5,3% restante optó por "No sabría decir".

Tabla 5: Según su experiencia en su área. ¿Cuáles son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama?

DATOS	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa	Porcentaje
Pulmones	7	0,368	37%
Hígado	5	0,263	26%
Cerebro	0	0,000	0%
Huesos	3	0,158	16%
Ganglios	4	0,211	21%
Total	19	1,000	100%

Fuente de elaboración propia

Gráfico 5: Según su experiencia en su área. ¿Cuáles son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama?

Fuente de elaboración propia.

ANÁLISIS: El 36,8% de los encuestados señalaron que los órganos con mayor frecuencia de afectación por metástasis en un paciente con antecedentes de cáncer de mama son los pulmones, seguidamente del hígado, cuyo porcentaje de respuesta fue 26,3%. Muy de cerca, el 21,1% respondió por los ganglios. Un 15,8% avocó a los huesos y 0,0% al cerebro.

Tabla 6: ¿Ha observado compromiso de múltiples órganos en un mismo paciente con frecuencia en los últimos 6 meses?

DATOS	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa	Porcentaje
Sí	13	0,684	68%
No	6	0,316	32%
Total	19	1,000	100%

Fuente de Elaboración propia.

Gráfico 6: ¿Ha observado compromiso de múltiples órganos en un mismo paciente con frecuencia en los últimos 6 meses?

Fuente de elaboración propia.

ANÁLISIS: El 68,4% de los entrevistados sí han observado compromiso de múltiples órganos en un mismo paciente, y el 31,6% no lo ha hecho.

Tabla 7: ¿Considera que la tomografía contrastada es útil para detectar metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama?

DATOS	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa	Porcentaje
Muy útil	15	0,789	79%
Útil	4	0,211	21%
Poco útil	0	0,000	0%
Nada útil	0	0,000	0%
Total	19	1,000	100%

Fuente de Elaboración propia.

Gráfico 7: ¿Considera que la tomografía contrastada es útil para detectar metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama?

Fuente de elaboración propia.

ANÁLISIS: “Muy útil” ha sido la respuesta elegida por la mayoría de profesionales, el 78,9%. Seguida de “útil” con un 21,1%. El 0,0% de los encuestados respondió “poco útil” o “nada útil”.

Tabla 8: ¿Considera que la calidad técnica de la tomografía contrastada (Resolución, contraste, protocolo aplicado) influye significativamente en la detección de metástasis?

DATOS	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa	Porcentaje
Sí, influye mucho	19	1,000	100%
Influye moderadamente	0	0,000	0%
Poco relevante	0	0,000	0%
No influye	0	0,000	0%
Total	0	1,000	100%

Fuente elaboración propia.

Gráfico 8: ¿Considera que la calidad técnica de la tomografía contrastada (Resolución, contraste, protocolo aplicado) influye significativamente en la detección de metástasis?

Fuente de elaboración propia.

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados ha respondido que Sí, la calidad de la técnica aplicada en la tomografía influye mucho. 0,0% ha respondido el resto de las opciones.

Tabla 9: ¿Considera que los pacientes deben estar mejor informados con respecto a los medios diagnósticos radiológicos para evitar el temor a la exposición a la radiación?

DATOS	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa	Porcentaje
SI, debe conocer más	14	0,737	74%
Sí, en cierta medida	5	0,263	26%
La Información no es la solución	0	0,000	0%
No, en absoluto	0	0,000	0%
Total	19	1,000	100%

Fuente de elaboración propia.

Gráfico 9: ¿Considera que los pacientes deben estar mejor informados con respecto a los medios diagnósticos radiológicos para evitar el temor a la exposición a la radiación?

Fuente de elaboración propia

ANÁLISIS: La opción "los pacientes deberían conocer más", fue seleccionada por el 73,7%. El 26,3% que eligió la opción "Sí, en cierta medida...". El 0,0% de los encuestados consideró que la información generaría "más confusión o ansiedad" o que "no es la solución principal".

Tabla 10: Marque qué tan accesible es este estudio para los pacientes en cuestión de costos, disponibilidad de equipos, elementos y tiempos de espera

RESPUESTAS	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa	Porcentaje
Inaccesible	0	0	0%
Moderadamente accesible	9	0,474	47%
Accesible	7	0,368	37%
Muy accesible	3	0,158	16%
Total	19	1,000	100%

Fuente de Elaboración propia.

Gráfico 10: Marque qué tan accesible es este estudio para los pacientes en cuestión de costos, disponibilidad de equipos, elementos y tiempos de espera

Fuente de elaboración propia

ANÁLISIS: La mayor parte cree que este estudio es moderadamente accesible. El 36,8% concluye que el estudio es “Accesible”. Así también, hubieron 15,8% de profesionales que optaron por darle la descripción de “Muy accesible”, y 0,0% cree que este sea “Inaccesible”.

CAPÍTULO V.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES

5.1. CONCLUSIÓN

Posterior a la investigación, se ha llegado a la conclusión de que la tomografía contrastada de considera una herramienta diagnóstica fundamental para el seguimiento de pacientes que cuentan con antecedentes de cáncer de mama, en la identificación de hallazgos metastásicos como en el control evolutivo de la enfermedad. La realización de este estudio en el Instituto de Previsión I.P.S Regional Encarnación contribuye de manera significativa a mejores decisiones clínicas, optimización del tratamiento y aumento de la calidad de vida de los pacientes. A continuación, se destacan las conclusiones parciales en función de los objetivos planteados:

Conclusión del objetivo específico 1: El primer objetivo específico consistió en reconocer la frecuencia de pacientes con antecedentes de cáncer de mama que acudieron a realizarse una tomografía contrastada en el Instituto de Previsión Social (I.P.S) Regional Encarnación durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y enero de 2025. Del total de pacientes atendidos se destaca una importante frecuencia de mujeres con antecedentes de cáncer de mama que aducen a realizarse este estudio de control, lo cual demuestra que es una herramienta empleada de manera habitual en el

seguimiento oncológico y forma parte de los protocolos institucionales para la vigilancia de metástasis.

Conclusión del objetivo específico 2: El segundo objetivo específico se centró en identificar los órganos más frecuentemente afectados por metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama. Los resultados mostraron que los órganos más afectados fueron principalmente los pulmones y el hígado, seguidos por una pequeña pero menor proporción por los ganglios y huesos, lo cual concuerda con la literatura científica que señala a estos órganos como los sitios más habituales de diseminación en el cáncer de mama. Lo que refuerza la necesidad de incluir estos órganos como áreas prioritarias en los protocolos de seguimiento por imágenes, dando importancia a exploraciones abdominales y pélvicas, torácicas y óseas mediante TC con contraste.

Conclusión del objetivo específico 3: El tercer objetivo específico consistió en explicar la utilidad de la tomografía contrastada para la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama. La tomografía contrastada se confirma como un estudio indispensable en la detección de metástasis, debido a su alta resolución anatómica, capacidad de evaluar múltiples órganos en un solo estudio y la posibilidad de detectar lesiones aun en estadios iniciales. Su utilidad, como ya he mencionado, tiene un gran aporte en la planificación de tratamientos oncológicos y el monitoreo de la respuesta terapéutica.

5.3. RECOMENDACIONES

A partir de los hallazgos obtenidos en esta investigación sobre la importancia de la tomografía contrastada en la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama en el I.P.S de Encarnación, se sugieren las siguientes recomendaciones para optimizar su uso y mejorar la calidad del diagnóstico de los pacientes oncológicos:

Capacitación del Personal Médico y Técnico

Fomentar el aprendizaje del personal de radiología, en la utilización de Medios de Contraste, realizar capacitaciones de primeros auxilios, manejo de pacientes y de herramientas avanzadas, como inteligencia artificial aplicada a la interpretación de imágenes tomográficas, para mejorar la precisión diagnóstica y elevar el conocimiento general de los profesionales, manteniendo una constante actualización y mejorando la seguridad en su servicio .

Mejora en la Gestión del Servicio

Reducir los tiempos de espera para el agendamiento de la realización de tomografías en pacientes con sospecha de metástasis, priorizando casos de alto riesgo.

Implementación de un programa de orientación e información para pacientes oncológicos.

Donde un profesional capacitado sea el encargado de brindar explicaciones claras sobre los estudios que implican el uso de radiación ionizante, medios de contraste o materiales radiactivos. Este acompañamiento permitirá reducir la ansiedad del paciente, promover la comprensión de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y fortalecer la confianza en el personal de salud especialmente en el contexto de la radiología oncológica.

BIBLIOGRAFÍA

1. NIH. Tomografía computarizada para el cáncer [Internet]. 2025 [citado 5 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/cancer/diagnostico-estadificacion/hoja-informativa-tomografia-computarizada>
2. Pedroza Durán A, Hurtado González D, Quintero Ortíz M, Abi-Saab LG. Estudios de extensión para la estadificación del cáncer de mama infiltrante. Revisión de la evidencia y abordaje terapéutico en el Instituto Nacional de Cancerología - Colombia. 1 de febrero de 2023; Disponible en: <https://www.revistacancercol.org/index.php/cancer/article/view/867/1032>
3. Armiñana, Montón-Gómez C, Puig-Chilet A. Tomografía Computarizada Espectral y unidades Hounsfield: bases para una correcta interpretación. 10 de febrero de 2023; Disponible en: https://analesranm.es/revista/2023/140_02/14002_rev01
4. Smith-Bindman, Chu P, Azman Firdaus H, Stewart C, Malekheadayat M. Riesgo de cáncer proyectados a lo largo de la vida según las imágenes actuales de tomografía computarizada. 20 de mayo de 2025; Disponible en: <https://cbseram.com/2025/05/20/riesgo-de-cancer-proyectados-a-lo-largo-de-la-vida-segun-las-imagenes-actuales-de-tomografia-computarizada/>
5. Montoya E, Muñoz L, Vásquez L. mpacto de la Tomografía Computarizada en la detección de metástasis en pacientes con cáncer de mama mayores de 40 años. [Internet]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD; 2025. Disponible en: <https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/74135/3/emontoyare.pdf>
6. Etapas del cáncer de seno | Comprender la estadificación del cáncer mamario [Internet]. [citado 23 de julio de 2025]. Disponible en: <https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-seno/compreension-de-un-diagnostico-de-cancer-de-seno/etapas-del-cancer-de-seno.html>
7. Gale Peter R, Spivak J. Manual MSD versión para público general. [citado 25 de julio de 2025]. Diagnóstico de cáncer - Cáncer. Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/es/hogar/cáncer/introducción-al-cáncer/diagnóstico-de-cáncer>

8. Clinic M. Exploración por tomografía computarizada - Mayo Clinic [Internet]. [citado 10 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/ct-scan/about/pac-20393675>
9. Ministerio de Salud Pública BS. Cáncer de Mama [Internet]. [citado 24 de julio de 2025]. Disponible en: <https://www.mspbs.gov.py/cancer-mama.html>
10. Guerra González A, Silva E, Montero S, Rodríguez DJ, Mansilla R, Nieto Villar JM, et al. Metástasis: un hito para el conocimiento, un reto para la ciencia. Rev Cuba Med [Internet]. marzo de 2020 [citado 11 de febrero de 2025];59(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-75232020000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
11. Zufiria Oleaga L. Clínic Barcelona. [citado 7 de febrero de 2025]. Tomografía Computarizada | Hospital Clínic Barcelona. Disponible en: <https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/pruebas-y-procedimientos/tomografia-computarizada>
12. Colegio Americano de Radiología. Los medios de contraste yodados para estudios de imágenes: - Revista Galenus [Internet]. [citado 5 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://www.galenusrevista.com/los-medios-de-contraste-yodados-para-estudios-de-imagenes/>
13. Mafraji M. Manual MSD versión para público general. [citado 23 de julio de 2025]. Medios de contraste radiográfico - Temas especiales. Disponible en: <https://www.msmanuals.com/es/hogar/temas-especiales/pruebas-de-diagnostico-por-la-imagen-habituales/medios-de-contraste-radiografico>
14. Viscarret Recalde J, Larramendi Samanes I, Pérez Martín A. Contrastes radiológicos: qué son y para qué sirven [Internet]. Zona Hospitalaria. 2023 [citado 23 de julio de 2025]. Disponible en: <https://zonahospitalaria.com/contrastes-radiologicos-que-son-y-para-que-sirven/>
15. Mafraji M, Brant W. Manual MSD versión para profesionales. [citado 23 de julio de 2025]. Agentes de contraste radiográfico y reacciones al contraste - Temas especiales. Disponible en: <https://www.msmanuals.com/es/professional/temas-especiales/principios-de-estudios-por-la-imagen-radiologicas/agentes-de-contraste-radiografico-y-reacciones-al-contraste>

16. Radiology (ACR) RS of NA (RSNA) and AC of. Radiologyinfo.org. [citado 23 de julio de 2025]. Materiales de Contraste. Disponible en: <https://www.radiologyinfo.org/es/info/safety-contrast>
17. Northern Nevada Medical Center. Northern Nevada Medical Center Reno–Sparks. 2016 [citado 5 de septiembre de 2025]. Preparación para una tomografía computarizada. Disponible en: <https://es.nnmc.com/services/diagnostic-imaging/prepare-for-your-imaging-test/ct-scan>
18. Zubiza J. Reacciones Adversas a Contrastes Yodados [Internet]. [citado 18 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.clinicasubiza.com/enfermedades/especificas/miscelanea/reacciones-adversas-a-contrastes-yodados>
19. Fletcher J, Moawad H. What to know about MRI contrast side effects [Internet]. [citado 18 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/mri-contrast-side-effects#interactions-with-conditions>
20. Rovira Dr. Consentimiento TAC [Internet]. Doctor Rovira. [citado 5 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://www.doctorrovira.com/consentimiento-tac/>
21. American Cancer Society. Tomografía por computadora y el cáncer [Internet]. [citado 10 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.cancer.org/es/cancer/diagnostico-y-etapa-del-cancer/pruebas/estudios-por-imagenes/tomografia-por-computadora-y-el-cancer.html>
22. del Pozo SER, Moncada MSL, Tamayo SPM, Feijoo APR. Contraste en tomografía axial computarizada. RECIAMUC [Internet]. 29 de mayo de 2023 [citado 11 de febrero de 2025];7(2):487-96. Disponible en: <https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/1131>
23. Grupo Oncoclínicas. Oncología [Internet]. Oncoclínicas. [citado 18 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://gruponcoclinicas.com/es/especialidades/oncologia/>
24. Blogs Quirónsalud [Internet]. [citado 24 de julio de 2025]. La TAC (tomografía computarizada) como herramienta para detectar el cáncer. Disponible en: <https://www.quironsalud.com/blogs/es/cancer-ahora/tac-tomografia-computarizada-herramienta-detectar-cancer>

25. Naranjo E, Rodriguez JL. Irtc. 2025 [citado 5 de septiembre de 2025]. Imágenes que Sanan: La Tomografía como Herramienta Clave en la Radioterapia. Disponible en: <https://www.irtcancer.com/post/imágenes-que-sanan-la-tomografía-como-herramienta-clave-en-la-radioterapia>
26. Instituto de Prevision Social I.P.S. Instituto de Previsión Social (IPS) - Portal Paraguay [Internet]. [citado 18 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/>
27. Palmero Picazo J, Lassard Rosenthal J, Juárez Aguilar LA, Medina Núñez CA, Palmero Picazo J, Lassard Rosenthal J, et al. Cáncer de mama: una visión general. Acta Médica Grupo Ángeles [Internet]. septiembre de 2021 [citado 11 de febrero de 2025];19(3):354-60. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1870-72032021000300354&lng=es&nrm=iso&tlng=es
28. Abdou Y, Adelaja I, Alexander W, Aliu O, Anderson BO, Atallah D, et al. A Practical Guide to Managing Breast Cancer for Low-Middle Income Countries. Disponible en: <https://www.facs.org/media/qyegkop4/practical-guide-to-managing-breast-cancer-for-low-middle-income-countries.pdf#>
29. Brenner W, Conaway B, Dugdale D. Qué es la estadificación del cáncer: MedlinePlus enciclopedia médica [Internet]. [citado 5 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000850.htm>
30. Gersten T, Dugdale D, Conaway B. Estadificación del cáncer de mama: MedlinePlus enciclopedia médica [Internet]. [citado 11 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000911.htm>
31. DePolo J. Cáncer de mama metastásico: síntomas, diagnóstico y más [Internet]. [citado 11 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.breastcancer.org/es/tipos/metastasico>
32. American Cancer Society. Estadificación del cáncer | ¿Se ha propagado el cáncer? | Pronóstico del cáncer [Internet]. [citado 5 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://www.cancer.org/es/cancer/diagnostico-y-etapa-del-cancer/estadificacion-del-cancer.html>
33. Viascan LC. What Does Cancer Look Like on a CT Scan With Contrast? [Internet]. Viascan. 2024 [citado 25 de julio de 2025]. Disponible en: <https://123bodyscan.com/blog/what-does-cancer-look-like-on-a-ct-scan-with-contrast/>

34. Berry J, Chun C. Cáncer de mama metastásico: síntomas del final de la vida y cuidados [Internet]. 2021 [citado 25 de julio de 2025]. Disponible en: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/cancer-de-mama-metastatico>
35. Casanova DraM. Metástasis en cáncer de mama - CRIS Cancer [Internet]. [citado 25 de julio de 2025]. Disponible en: <https://criscancer.org/cancer-de-mama-2>
36. Brar G, Eldridge L. Verywell Health. [citado 25 de julio de 2025]. Where Breast Cancer Spreads. Disponible en: <https://www.verywellhealth.com/different-types-of-metastatic-breast-cancer-4154705>
37. Hermansyah D, Firsty NN. The Role of Breast Imaging in Pre- and Post-Definitive Treatment of Breast Cancer. En: Mayrovitz HN, editor. Breast Cancer [Internet]. Brisbane (AU): Exon Publications; 2022 [citado 28 de octubre de 2025]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK583814/>
38. Bartolomé-Moreno C, Melús-Palazón E, Vela-Vallespín C, Arana-Ballestar S, Gallego M, Navarro J, et al. Recomendaciones de prevención del cáncer. Actualización 2024. Aten Primaria [Internet]. noviembre de 2024 [citado 5 de septiembre de 2025];56(Suppl 1):103128. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11705588/>
39. Ortega C. Investigación mixta. Qué es y tipos que existen [Internet]. QuestionPro. 2021 [citado 8 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-mixta/>
40. Stewart L. ATLAS.ti. [citado 8 de febrero de 2025]. ¿Qué es la investigación descriptiva y cómo se utiliza? Disponible en: <https://atlasti.com/es/research-hub/investigacion-descriptiva>
41. Dzul Escamilla M. Qué es el diseño experimental? :13. Disponible en: https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf

ANEXOS

ANEXO A FIGURA 1 “EL TOMOGRAFO”

Sala de tomografía del Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación.

ANEXO B FIGURA 2 “CONSENTIMIENTO INFORMADO I.P.S”

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

SERVICIO DE TOMOGRAFÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PROCEDIMIENTOS

Habiendo sido informado previamente de los procedimientos, diagnósticos y/o terapéuticos, nace del derecho que Usted tiene a informarse de los actos médicos a los que va a ser sometido. De esta manera tendrá elementos de juicio para otorgar o denegar su consentimiento. De esta manera tendrá elementos de juicio para otorgar o denegar su consentimiento.

Por favor lea atentamente este documento y si cree necesario, solicite la entrevista con un profesional para aclarar eventuales dudas.

El o los exámenes al que va a ser sometido puede requerir de procedimientos percutáneos (punciones con agujas), uso de catéter, medicamentos por vía oral, intramuscular, endovenosa.

En estos procedimientos podrán existir complicaciones imprevisibles como pequeñas hemorragias, neumotórax, embolias secundarias en el cateterismo, reacciones alérgicas leves, moderadas o graves.

CONSENTIMIENTO

Declaro que he sido suficientemente informado y de modo comprensible de la naturaleza y los riesgos del procedimiento a ser efectuado.

En consecuencia doy mi consentimiento a la realización del mismo.

Si surgiera alguna situación imprevista, urgente, que requiriese algún otro tipo de acto diferente al informado, autorizo al equipo médico para realizarlo sin previo consentimiento.

Eximo de cualquier responsabilidad al Instituto de Previsión Social y a los profesionales que lo realizan en caso de que se produzca accidentes o reacciones imprevisibles no deseadas.

Nombre del paciente: _____

C.I.: _____ FIRMA: _____

SOLO EN CASO DE IMPOSIBILIDAD DEL PACIENTE O MENORES: Se autoriza a un familiar o persona responsable del mismo a dar su consentimiento informado.

Nombre del familiar: _____

Relación con el paciente: _____ C.I.: _____

Teléfono: (021) _____ -(09____) Dirección: _____

FIRMA: _____

Escaneado con CamScanner

Consentimiento Informado. Instituto de Previsión Social.

ANEXO C FIGURA 3 “METÁSTASIS EN TOMOGRAFÍA”

Metástasis en Hígado.

Metástasis pulmonar.

ANEXO D FIGURA 4 "HOJA DE AUTORIZACIÓN"

Instituto Superior Profesional Avanzado - I.S.P.A.
Creado por Ley N° 3.378/07 - Modificado y Ampliado por Ley N° 6.129/18

"COMPROMISO CON LA EXCELENCIA ACADÉMICA"

Filial Encarnación: Gral. Cabañas e/Juan León Mallorquin y Gral. Artigas - Teléfono: 071 206095 / 071 209578 / 0985 441563
E-mail: ispaenc@ispa.edu.py

Encarnación, 19 de Setiembre 2025

Dr. Ever Duarte
Director del Instituto de Previsión Social de Encarnación

Presente

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted en nombre del **Instituto Superior Profesional Avanzado (ISPA)**, Filial Encarnación, Carrera de Licenciatura en Radiología y Bioimágenes.-

En este contexto, solicitamos tenga a bien conceder el permiso correspondiente para que la estudiante, **Paredes Ferreira, Milagros Maria Elizabeth** con C.I. N° **5.060.849**, pueda aplicar un cuestionario en la institución a su digno cargo, con el objetivo de recabar información para su Trabajo Final de Grado, titulado:

"Importancia de la tomografía contrastada para la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama en el Instituto de Previsión Social Regional Encarnación en los periodos de agosto de 2024 a enero de 2025"

Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos atentos a una respuesta favorable a esta solicitud. Aprovechamos la oportunidad para saludarlo con la más distinguida consideración.

Atentamente.

Lic. Elena Mabel Irala
Tutora

Mgter. Rodolfo Vázquez
Coordinador Académico

Documento válido por tres (3) meses

Instituto de Previsión Social
Dr. Ever Hugo Duarte Benítez
Director
Hospital Regional Encarnación

RECIBIDO
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN
N° DE MESA DE ENTRADA: 39/2025
FECHA: 07 10 2025
HORA: 07
RECIBIDO POR: Jorge Caballero
Aux. Administrativo
H.R.E. - I.P.S.

ANEXO E FIGURA 5 “MODELO DE ENCUESTA”

Mi nombre es Milagros Paredes Ferreira y soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Radiología y Bioimágenes en el Instituto Superior Profesional Avanzado I.S.P.A.

Este formulario forma parte de mi Trabajo Final de Grado “Importancia de la Tomografía Contrastada para la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama en el Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación” y tiene como objetivo principal recabar la valiosa opinión de profesionales para comprender mejor la percepción sobre la Tomografía Contrastada.

Le aseguro que todas las respuestas serán tratadas con la más estricta confidencialidad y se utilizarán exclusivamente con fines académicos. Su participación es fundamental para el éxito de esta investigación y para enriquecer el conocimiento en nuestra área.

Agradezco de antemano su tiempo y su valiosa contribución.

1. Área en la que se desempeña:

- Imagenología
- Oncología
- Mastología

Objetivo Específico 1: Reconocer la frecuencia de pacientes con antecedentes de cáncer de mama que acuden a realizarse una tomografía contrastada en el Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación en el periodo comprendido entre agosto de 2024 a enero de 2025.

2. Periodicidad de pacientes con antecedentes de cáncer de mama ha atendido usted en los últimos 6 meses

- 1 a 5 veces
- 6 a 10 veces
- 10 a 15 veces
- +15 veces

3. ¿Con qué frecuencia se solicita tomografía contrastada a pacientes con antecedentes de cáncer de mama?
- Frecuentemente
 - Ocasionalmente
 - Raramente
 - Nunca
4. ¿Cuánto tiempo suele pasar entre el diagnóstico de cáncer de mama y la solicitud de tomografía contrastada?
- Menos de 6 meses
 - 6 meses a 1 año
 - Más de 1 año
 - No sabría decir.

Objetivo Especifico 2: Identificar los órganos más comúnmente afectados por metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama que acuden a realizarse una tomografía contrastada en el Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación, en el periodo de agosto de 2024 a enero de 2025.

5. Según su experiencia en su área, ¿Cuáles son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama?
- Pulmones
 - Hígado
 - Cerebro
 - Huesos
 - Ganglios
6. Ha observado compromiso de múltiples órganos en un mismo paciente con frecuencia en estos últimos 6 meses?
- Sí
 - No

Objetivo Especifico 3: Explicar qué grado de utilidad presenta la tomografía contrastada en la detección de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama en el Instituto de Previsión Social I.P.S Regional Encarnación en el periodo de agosto de 2024 a enero de 2025.

7. ¿Considera que la tomografía contrastada es útil para detectar metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de mama?
- Muy útil
 - Útil

- Poco útil
- Nada útil
- 8. ¿Considera que la calidad técnica de la tomografía contrastada (Resolución, contraste, protocolo aplicado) influye significativamente en la detección de metástasis?
 - Sí, influye mucho.
 - Influye moderadamente
 - Poco relevante
 - No influye
- 9. ¿Considera que los pacientes deben estar mejor informados con respecto a los medios diagnósticos radiológicos para evitar el temor a la exposición a la radiación?
 - Sí, los pacientes deberían conocer más. La falta de información es la principal causa del temor, y una mejor educación es crucial.
 - Sí, en cierta medida. Aunque la información es importante, otros factores (como la ansiedad general) también influyen en el temor del paciente.
 - No, la información no es la solución principal. El temor está más relacionado con la falta de confianza en el proceso o en el personal
 - No, en absoluto. La información podría generar más confusión o ansiedad en el paciente.
- 10. Marque qué tan accesible es este estudio para los pacientes en cuestión de costos, disponibilidad de equipos, elementos y tiempos de espera
 - Inaccesible
 - Moderadamente accesible
 - Accesible
 - Muy accesible